

OPERATSION VA JOYLASHTIRILADIGAN AQILLI TRANSPORT TIZIM XIZMATLARI

Haydarov Mehriddin Po’latjonovich

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti
Ilmiy rahbar: **Usmanova N.B.**

Annotatsiya: Intellektual transport tizimlari (ITS) transport bilan bog'liq xizmatlarni taqdim etish axborot, sensor, boshqaruv va aloqa texnologiyalarini birlashtiradi. Ularning foydalanuvchilari kundalik qatnovchilardan tortib siyosatchilar va shaharsozchilargacha. Ushbu tizimlarning murakkabligi va ularning muhitini hisobga olgan holda, ularni haqiqiy sharoitda o'rganish ko'pincha amalga oshirib bo'lmaydi. Shuning uchun simulyatsiyalardan foydalanish bu muammoni hal qilishga yordam beradi, lekin o'z muammolarini taqdim etadi: modellardan kodga o'tishda kutilmagan xatolar bo'lishi mumkin; ularning platformalari tez-tez ob'ektiv modellashtirish, turli modellar va turli uskunalardan foydalanadigan ishlarni taqqoslash qiyin. Bu muammolarni bartaraf etish uchun ushbu maqola simulyatsiyalarning modelga asoslangan rivojlanish asosni taklif qiladi. U Intellektual transport tizimlarining ko'p qirralari: odamlar, ularning transport vositalari va tashqi ma'lumotlarning integratsiyalashgan spetsifikatsiyasini qo'llab-quvvatlaydigan maxsus modellashtirish tiliga asoslangan.

Atrof-muhit va ular ustida ishlaydigan sensorlar va aktuatorlar tarmog'i qulay tarzda joylashtirilgan va taqsimlangan. Tizimda ushbu tilga mos spetsifikatsiyalarni yaratish uchun model muharriri va ulardan foydalanib kod ishlab chiqarish uchun kod generatori bilan ishlaydi.

Kalit so'zlar: aqlli transport tizimi; aqlli shahar; sensor; aktuator; svetofor; simulyatsiya; mantiqiy arxitektura; jismoniy arxitektura; modellashtirish tili; agentga asoslangan modellashtirish; kod ishlab chiqarish.

Kirish Tezkor rivojlanayotgan raqamli texnologiyalar har qanday mamlakatning ko'plab sohalarida muhim o'rin egallab kelmoqda. Dunyo bo'ylab hukumatlar aqlli infratuzilmani barpo etishga, bu orqali jamiyatda elektr tarmoqlari, temir yo'llar, shaharlar, yo'llarni yangilash uchun texnologiyadan foydalanishga, integratsiyalashga, barqaror rivojlanish va taraqqiyot uchun raqamli bilim va axborot texnologiyalardan foydalanishga aloxida e'tibor qaratmoqdalar.

Rivojlanayotgan davlatlar qatorida O'zbekistonda ham bu borada turli sa'y-harakatlar amalga oshirilmoqda. Xususan, 2019-yilning yanvarida O'zbekiston hukumati (“O'zbekiston Respublikasida “Aqlli shahar” texnologiyalarini joriy etish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi Vazirlar Mahkamasining qarori) “Aqlli shahar” texnologiyalarini mamlakatimizda joriy etish konsepsiyasini tasdiqladi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6079-son qaroriga muvofiq mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni faol rivojlantirish, barcha tarmoqlarda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish, shaharlarda muhandislik-kommunikatsiya infratuzilmasini yaratish, aholi turmush darajasini yuksaltirish, joriy va istiqboldagi iqtisodiy, ijtimoiy, ekologik va madaniy ehtiyojlarni qondirishga qaratilgan chora-tadbirlarni keng joriy etish uchun kompleks asoslar belgilab berildi¹. Aqlli shahar miqyosida bularni ajralmas qismi bo‘lib aqlli transport tizimi xizmat qiladi: bugungi kunda O‘zbekistonda “Aqlli transport” innovatsion texnologiyalarini joriy etishning rejalashtirilgan bosqichlari jadal ravishda o‘shishda davom etmoqda. Bugungi kunda O‘zbekistonda “Aqlli shahar” va “Sanoat 4.0” yechimlarining umumiy tatbiq etilishi “kutilgan” va/yoki “aniqlanishi kerak bo‘lgan” chora-tadbirlar doirasidadir. Bu shuni anglatadiki, aqlli shaharlarda qanday loyiha taklif qilinmasin, barcha qo‘llab-quvvatlash va texnik xizmat ko‘rsatish tizimlari joyida bo‘lmasa, u muvaffaqiyat keltirmaydi. Shu sababli mutasaddi tashkilotlar tomonidan qo‘llaniladigan aqlli shaharni rejalashtirish va rivojlanish tamoyillarini shakllantirish muhimdir. Bundan tashqari, ular aqlli shahar, shu jumladan, aqlli transport yechimlarni taqdim eta oladigan innovatsion xizmatlar bilan jihozlanishi kerak. Bunda aqlli shahar yechimlarini tahlil qilinishi, yagona raqamli muhitni, jumladan, shahar darajasida aqlli transport infratuzilmasini shakllantirish asosida samarali shahar boshqaruvi va texnologiyalari uchun imkoniyatlar yaratilishi, intellektual transport tizimlarining muhandislik-kommunikatsiya infratuzilmasini yaratish talablari ishlab chiqilishi kerak.

“Aqlli transport tizimi” xizmatlari va arxitekturasi

Intilliktual Transport Sistemalari(ITS) - bu transport tizimiga aloqa, boshqaruv va axborotni qayta ishlash texnologiyalarini kompleks qo'llash uchun umumiy atama hisoblanadi ya'ni alohida texnologik ilovalar yoki boshqa transport strategiyalarini yaxshilash orqali erishish mumkin bo'lgan keng ko'lamli texnika va yondashuvlarni o'z ichiga oladi. ITS tushunchalari tirbandlik, xavfsizlik, barqaror atrof-muhit va mahsuldorlik kabi transport bilan bog'liq muammolarni hal qilish uchun ilg'or yer usti transport tizimlarida foydalanish uchun zamonaviy texnologiyalarni ishlab chiqish orqali turtki bo'ldi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi bilan bir qatorda, to'rtta asosiy qobiliyatga erishish uchun turli xil ITS loyihalari amalga oshirildi:

- i) real vaqt rejimida transport vositalari yoki yuklarni sezish,
- ii) katta hajmdagi ma'lumotlarni ishonchliroq etkazish
- iii) katta hajmlarni qayta ishlash. ilg'or axborot texnologiyalari orqali
- iv) ushbu ma'lumotlardan to'g'ri va real vaqt rejimida foydalanish.

ITS barcha transport turlarini qamrab oladi va transport tizimining barcha elementlarini (avtomobil, infratuzilma va haydovchi yoki foydalanuvchi) birgalikda dinamik ravishda o'zaro ta'sir qilishini hisobga oladi. ITSning umumiy vazifasi qarorni yaxshilashdir ko'pincha real vaqt rejimida transport tarmog'i boshqaruvchilari va boshqa foydalanuvchilar tomonidan amalga oshiriladi va shu bilan butun transport tizimining ishlashi yaxshilanadi. ITS tomonidan yaratilgan ma'lumotlar real vaqt rejimida tarmoqdagi mavjud sharoitlar to'g'risida ma'lumot yoki sayohatni rejalashtirish uchun onlayn ma'lumotni taqdim etishi mumkin, bu esa magistral yo'l organlari va agentliklari, yo'l operatorlari, jamoat va tijorat transporti provayderlari va individual sayohatchilarga yaxshiroq ma'lumot olish, xavfsizroq bo'lish imkonini beradi hamda yanada muvofiqlashtirilgan va ko'proq "aqlli" qarorlar yoki tarmoqlardan "aqlliroq" foydalanish demakdir. Yevropa transport xavfsizligi kengashi xabar berishicha, Aqlli transport tizimlari komponentlarida “aqllilikni” targ'ib qilish uchun raqamli texnologiyalarni (masalan, Elektron boshqaruv bloklari (ECU), sensorlar va aktuatorlar) rivojlantirishga e'tibor qaratadi. Bunga parallel ravishda, Cooperative-ITS (C-ITS) komponentlari o'rtasidagi o'zaro aloqalarni qo'llab-quvvatlash uchun aloqa protokollarini ishlab chiqishga qaratilgan. Shunday qilib, C-ITS ning maqsadi avtomobil tarmoqlarining umumiy ish faoliyatini yaxshilashi mumkin bo'lgan ilovalarni faollashtirishdir³.

ITS arxitekturasining tarkibiy qismlari mantiqiy arxitektura, jismoniy arxitektura va jismoniy arxitekturaning kichik elementlari hisoblanadi. Mantiqiy arxitektura foydalanuvchi xizmatlarini qondirish uchun zarur bo'lgan funktsiyalarni belgilaydi. Ko'p turli funktsiyalar birgalikda ishlashi va foydalanuvchi xizmatini taqdim etish uchun ma'lumot almashishi kerak. Jismoniy arxitektura mantiqiy arxitekturada funktsiyalar va ma'lumotlar oqimini amalga oshiradigan real hayot birliklarini belgilaydi¹. Jismoniy arxitektura aqlli transport tizimini tashkil etuvchi quyi tizimlar va terminatorlar kabi jismoniy shaxslardan iborat. Shuningdek, u turli quyi tizimlar va terminatorlarni bir-biriga bog'laydigan me'moriy oqimlarni qamrab oladi. Xizmatlar to'plami jismoniy arxitekturaning asosiy elementi bo'lib, o'ziga xoslikni amalga oshiradi.

ITS xizmatlarining so'nggi tendentsiyalari: Avtomobillar evolyutsiyasi texnologiyalarning rivojlanishi, shuningdek, ijtimoiy-iqtisodiy tizimlardagi o'zgarishlar bilan parallel bo'lganligi sababli, ITSni joriy etish tarixi butun dunyoda sinov va xato jarayonini aniq ko'rsatib turibdi. O'tgan tajribalar shuni ko'rsatadiki, ITS xizmatlarini amalga oshirishning eng yaxshi yechimi ITSni joylashtirish joyining mahalliy xususiyatlariga, jumladan, ijtimoiy-iqtisodiy atributlarga, yo'l infratuzilmasi, mavjud texnologiyalar va hatto madaniy kelib chiqishiga bog'liq. Bugungi kunga kelib, transport vositalari asosan yolg'iz ishlagan, ammo kelajakda ular bir-biri bilan muloqot qiladi va hamkorlik qiladi va zamonaviy IoT

texnologiyalari bilan jihozlangan aqlli avtomobillar davri yaqinda. Simsiz aloqa va IoT kabi yangi texnologiyalar rivojlanayotgan mamlakatlarga o'tishga imkon beradi⁶.

Texnologik masalalar

Yo'l harakatini boshqarish tizimini avtomatlashtirish va transportlar oqimi ko'rsatkichlarini monitoring qilish, shu jumladan real vaqt rejimida harakat shartlarini monitoring qilish hozirgi kunda dolzarb ilmiy-texnik masalalardan biridir¹⁴. Bunda Aqlli transport tizimini *ishlash xususiyatlari* alohida ahamiyatga ega. Jumladan, trafikni boshqarish markazi aqlli transport tizimining muhim komponenti hisoblanadi. Bu asosan transport mutasaddisi tomonidan boshqariladigan texnik tizimdir. Bu yerda barcha ma'lumotlar to'planadi va tahlil qilinadi, keyingi operatsiyalar va real vaqt rejimida harakatni boshqarish yoki mahalliy transport vositasi haqida ma'lumot jamlanadi. Yo'l harakati boshqaruv markazini yaxshi tashkil etilgan va malakali ishlashi, aniq ma'lumotni yaratish va uni foydalanuvchilarga qaytarish uchun tahlil qilishdan ko'ra uni aniq joylashuv ma'lumotlari bilan avtomatlashtirilgan ma'lumotlarni yig'ishga bog'liq¹⁵.

Intellektual transport tizimlari, o'z navbatida transport bilan bog'liq xizmatlarni taqdim etish uchun axborot, sensor, boshqaruv va aloqa texnologiyalarini birlashtiradi (2-rasm). Ushbu tizimlarning murakkabligi va amalga oshirish muhitini hisobga olgan holda, ularni haqiqiy (real) sharoitda o'rganishni ko'pincha amalga oshirib bo'lmaydi.

1-rasm. ITS aloqa protokollari to'plami

¹⁴ https://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_traveller_information_system

¹⁵ www.geospatialworld.net/blogs/what-is-intelligent-transport-system-and-how-it-works/

³ [European Smart transportation Market to Witness Astonishing Growth by 2029 | by Nimrakhan | Medium](https://www.medium.com/@nimrakhan/european-smart-transportation-market-to-witness-astonishing-growth-by-2029-7d4e1c1e1e1e)

Aqlli transport ilovalari aholining shaharlarga doimiy oqimi bilan bog‘liq muammolarni hal qilish va turli sohalardagi transportni boshqarish tizimlari o‘rtasida keng ko‘lamli muvofiqlashtirish, masshtabda ishlash va turli manbalardan to‘plangan katta hajmdagi ma’lumotlarni qayta ishlash orqali xavfsiz yo‘l tajribasini taqdim etish uchun katta salohiyatga ega ¹⁶. Rivojlanayotgan texnologiyalar transport infratuzilmalarining barqarorligini ta’minlaydi. Yo‘l harakati sharoitlari asosida ma’lumotlarni yig‘ish, qayta ishlash va tarqatishning yangi usullarini joriy etish orqali ular transport vositalari harakatini tartibga solish, nazorat qilish va boshqarish uchun mavjud transport infratuzilmalaridan samarali foydalanishni ta’minlashi kerak.

Aloqa protokollarining mos yozuvlar arxitekturasi DRIVE avtomobil aloqalari uchun belgilangan ETSI spetsifikatsiyalariga muvofiq tasvirlangan. Ko‘pincha kirish qatlami quyidagilarga asoslanadi. Maxsus aloqa uchun IEEE 802.11p standartining PHY va MAC spetsifikatsiyalari mavjud (3-rasm). Biroq, 3G texnologiyalar ilovalar, boshqaruv va sinovlar uchun ham foydalanish mumkin infratuzilma bilan aloqa qilish ko‘rsatilgan. Joylashuvni ta’minlash uchun GPS va sensor uskunalari ishlatiladi.⁵

Xulosa

O‘zining kompleks amalga oshirilishida ITS real vaqt rejimida ma’lumotlarni uzatish orqali xavfsizlik, samaradorlik va xizmat ko‘rsatish hamda yo‘l harakati holatini yaxshilash uchun barcha turdagi transport tizimlarida elektronika, aloqa, kompyuterlar, boshqaruv va zondlash, sezish va aniqlashning ilg‘or texnologiyalarini qo‘llaydi. Shu bilan birga, turli komponentlararo axborot almashinuvi (prokolollar va interfeyslar kesimida) tirbandlikni nazorat qilish axboroti bilan cheklanib qolmasdan, balki yo‘l harakati xavfsizligi va infratuzilmadan samarali foydalanish uchun ham qo‘llaniladi.

⁴ Oladimeji, D.; Gupta, K.; Kose, N.A.; Gundogan, K.; Ge, L.; Liang, F. Smart Transportation: An Overview of Technologies and Applications. Sensors 2023, 23, 3880. <https://doi.org/10.3390/s23083880>

⁵ https://www.its.dot.gov/research_archives/arch/index.htm

Aholi turmush darajasining oshishi hisobiga aholi jon boshiga transport vositalari sonining tobora ortib borishi shaharlarda tirbandlik muammosini keltirib chiqarmoqda, bu esa hukumat va pirovardida fuqarolar uchun jiddiy muammo tug'dirmoqda. Rivojlanayotgan mamlakatlarda ITSni qo'llash texnologik va operatsion funktsiyalar bilan bog'liq ba'zi muhim to'siqlarga duch keladi, agar ITS shaharlarda keng qo'llanilishi kerak bo'lsa, ularni bartaraf etish kerak. Bunda amalga oshirish ssenariylari, samaradorlik va texnologik muammolar bo'yicha yetarli tadqiqotlar yo'qligi alohida e'tiborga olinadigan masaladir. Standartlashtirilgan formatlarga muvofiq o'zaro ishlash, tizim integratsiyasi bo'yicha ma'lumotlarni tahlil qilish, transportdan foyda keltiradigan ulanish, shuningdek, texnologik va institutsional sharoitlar tizimli tadqiqotni talab qiladigan hal qilinishi kerak bo'lgan muammolar qatoriga kiradi.